

Крамченкова В.О., Бовшик О.Л.,

Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків

**ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ МАТЕРІ ТА
КОГНІТИВНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ МОЛОДШОГО
ШКІЛЬНОГО ВІКУ**

**THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SELF-ACTUALIZATION OF
THE MOTHER AND THE COGNITIVE DEVELOPMENT OF THE
CHILD OF PRIMARY SCHOOL AGE**

The work is devoted to determining the relationships between the components of mothers' self-actualization and the cognitive abilities of their children of primary school age, depending on the level of maternal self-actualization. It was found that the stimulation of the intellectual development of the younger schoolboy in the parent-child interaction differs depending on the level of self-realization of the mother. Under the conditions of a sufficient level of maternal self-realization, her self-actualization has a positive effect on the development of the child's intellectual abilities. With a reduced level of self-realization of the mother, the unrealized desire to reveal one's own capabilities and potentials has a contradictory effect on the cognitive development of her child.

Keywords: *self-actualization, intelligence, cognitive abilities, mother-child dyad, primary school age.*

Дослідження інтелекту завжди привертало увагу дослідників. Не втратила своєї актуальності ця проблематика психологічних досліджень і зараз. Високий інтерес до проблеми розвитку інтелекту молодшого школяра обумовлений високими вимогами сучасного суспільства до успішності та гармонійного розвитку особистості. Когнітивний розвиток дитини – рівень і швидкість розумових процесів, розвиток мови і здатність до самонавчання, одне із найголовніших завдань виховання майбутньої особистості. Молодший шкільний вік – період найбільш інтенсивного інтелектуального розвитку дитини. Ключове значення в інтелектуальному розвитку дитини молодшого шкільного віку мають стилі сімейного виховання, спілкування та спільна діяльність членів сім'ї, зокрема матері [2; 5]. Таким чином, рівень самореалізації матері її особистісні потенціали та самоактуалізаційні потреби й їх задоволення мають вплив на інтелектуальний розвиток молодшого школяра через взаємодію в системі «мати-дитина».

Мета – визначити взаємозв'язки складових самоактуалізації матерів та когнітивних здібностей їх дітей молодшого шкільного віку у залежності від рівню материнської самореалізації.

Психодіагностика самоактуалізації матерів проводилася за опитувальником САМОАЛ; когнітивних здібностей їх дітей – за методиками Культурно-вільний тест на інтелект (CFIT), визначення рівня

пам'яті «10 слів», визначення швидкості мислення «Пропущені букви» та визначення перемикання і розподілу уваги «Простав значки». У дослідженні брали участь 31 діада «мати-дитина». Діти – учні 4-х класів – проживають у подібних соціально-психологічних умовах життя і навчання. Вік матерів – від 32 до 40 років. У дослідженні було здійснено розподіл матерів на дві групи – із достатнім і заниженим рівнем самореалізації – за критерієм самоактуалізації і за критеріями соціальної реалізації (рівень заробітку, важливість кар'єри, ступінь задоволення своїм соціальним становищем).

Результати дослідження взаємозв'язку компонентів самоактуалізації матерів із різним рівнем самореалізації та когнітивних здібностей їх дітей представлено на рисунках 1 та 2.

Примітка: – прямий кореляційний зв'язок, ---- зворотній кореляційний зв'язок

Рис.1. Кореляційні зв'язки між показниками самоактуалізації матерів із достатнім рівнем самореалізації та інтелектуальних здібностей їх дітей

У групі діад «мати-дитина» за умов достатнього рівню самореалізації матері (рис.1) показник шкали «Орієнтація у часі» матері корелює із інтелектом дитини (0,361, при $p < 0,05$). Виявилось, що чим більше ці жінки живуть теперішнім, насолоджуються життям сьогодні, тим більший інтелект у їх дітей. Показник шкали «Цінності» матері корелює із інтелектом і швидкістю мислення (0,535 та 0,374, відповідно при $p < 0,05$). Чим більше у матері таких цінностей самоактуалізації, як: добро, цілісність, життєвість, унікальність, самодостатність, справедливість, успіх, гармонійні відносини, тим більший інтелект дитини і більший показник швидкості його

мислення. Показники шкал: «Саморозуміння», «Аутосимпатія» та «Гнучкість» матері корелюють із смисловою пам'яттю (0,423, 0,512 та 0,557, відповідно при $p < 0,05$) і з увагою дитини (0,517; 0,714 та 0,637, відповідно при $p < 0,05$). Чим більше жінка прислуховується до своїх бажань і почуттів, чим більше вона не підміняє особисті оцінки зовнішніми соціальними стандартами, чим більш позитивніше вона відноситься до себе і має адекватну самооцінку, чим більше прагне до самовираження у спілкуванні, тим більше смислова пам'ять у її дитини і тим більше увага.

Примітка: – прямий кореляційний зв'язок, ---- зворотній кореляційний зв'язок

Рис.2. Кореляційні зв'язки між показниками самоактуалізації матерів зі зниженим рівнем самореалізації та інтелектуальних здібностей їх дітей

У групі діад «мати-дитина» за умов зниженого рівню самореалізації матері (рис.2) показник шкали «Цінності» матері негативно корелює із інтелектом дитини (-0,638, при $p < 0,05$). У матерів цієї групи виявилось, що чим більше мати цінує свободу, незалежність, успіх, чим більше прагне до самоактуалізації, тим менше обов'язків щодо виховання дитини вона бере на себе, тим менший інтелект формується у її дитини. Показник шкали «Погляд на природу людини» матері корелює із смисловою і механічною пам'яттю дитини (0,474 та 0,663, відповідно при $p < 0,05$). Виявилось, що чим більше мати довіряє людям і навколишньому світу, чим більше вона вірить у могутність людських можливостей, тим більше щирих і доброзичливих стосунків вона встановить, тим краще стане пам'ять у її дитини. Показник

шкали «Потреба у пізнанні» матері негативно корелює із показником швидкості мислення дитини (-0,460, при $p < 0,05$). Тобто, виявляється для матерів із заниженим рівнем самореалізації, якщо жінка зайнята собою, «самовдосконалюється», постійно прагне пізнавати щось нове, тобто невпинно знаходиться у пошуках нових вражень і занять, то виходить, що повільніше мислить її дитина. Показник шкали «Креативність» матері корелює із увагою дитини (0,367, при $p < 0,05$). Чим більше мати живе творчим, нестандартним життям, тим більш розвинута увага у її дитини. Показник «Автономність» матері негативно корелює із механічною пам'яттю дитини і швидкістю мислення (-0,357 та 0,628, відповідно при $p < 0,05$). Автономність для матерів цієї групи є бажання позбутися соціальних і індивідуальних стереотипів. Слід припустити, що така жінка у вихованні дитини використовує суперечливі вимоги і очікування. Дитина у такій постійній невизначеності шукає стабільних орієнтирів і виявляється нездатною швидко і продуктивно мислити і запам'ятовувати. Показник шкали «Спонтанність» матері корелює із інтелектом (0,411, при $p < 0,05$) і негативно корелює із швидкістю мислення дитини (-0,385, при $p < 0,05$). Виявилось, що чим більше мати проявляє спонтанність у своїй поведінці, чим більше вона дозволяє собі «робити дурниці», тим вищий інтелект має її дитина. Але водночас така материнська нестандартна поведінка формує у її дитини стан напруги і невизначеності і тим повільніше та починає мислити. Показник шкали «Аутосимпатія» матері негативно корелює із механічною пам'яттю дитини (-0,420, при $p < 0,05$). Для матерів із заниженим рівнем самореалізації виявилось, що чим більше мати приймає себе і позитивніше відноситься, тим менший рівень механічної пам'яті має її дитина.

Таким чином, стимуляція інтелектуального розвитку молодшого школяра у батьківсько-дитячої взаємодії відрізняється у залежності від рівня самореалізації матері. За умов достатнього рівню материнської самореалізації її самоактуалізація позитивно позначається на розвитку інтелектуальних здібностей дитини. При зниженому рівні самореалізації матері нереалізоване прагнення розкриття власних можливостей та потенціалів чинять суперечливий вплив на когнітивний розвиток її дитини.